

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: SAMARALI METODLAR VA ULARNING TA’SIRI

Nuriddinov Zarruxjon Farruxjonovich¹, Otayarova Umida²

¹Ipak yo‘li turizm va madaniy me’ros xalqaro universiteti 1-kurs talabasi, ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598656>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o‘qitishda zamonaviy yondashuvlarning o‘rni va ahamiyati hamda ularning ta’lim sifatiga ta’siri tahlil qilinadi. An’anaviy o‘qitish uslublarining kamchiliklari va zamonaviy metodlarning afzalliklari solishtirilib, interaktiv, kommunikativ, vazifa va loyiha asosidagi, shuningdek, aralash o‘qitish kabi yondashuvlarning samaradorligi ko‘rib chiqiladi. Shu bilan birga, onlayn platformalar, mobil ilovalar, texnologik vositalar hamda sun’iy intellekt asosida ishlovchi dasturlarning chet tili o‘rganishdagi roli ko‘rsatib o‘tiladi. Tadqiqot natijalari zamonaviy metodlar orqali til o‘rganuvchilarda mustaqil fikr yuritish, muloqotga kirisha olish va real hayotiy vaziyatlarda tilni qo‘llash ko‘nikmalari shakllanishiga yordam berishini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: zamonaviy yondashuvlar, xorijiy til o‘qitish, interaktiv ta’lim, kommunikativ metod, loyiha asosida o‘qitish, aralash (blended) ta’lim, sun’iy intellekt, texnologiyalar, ta’lim sifati, o‘quvchilarning ko‘nikmalari

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение современных подходов в обучении иностранным языкам, а также их влияние на качество образования. Сравниваются недостатки традиционных методов преподавания и преимущества современных методик, рассматривается эффективность таких подходов, как интерактивное, коммуникативное, заданийное, проектное и смешанное обучение. Также подчеркивается роль онлайн-платформ, мобильных приложений, технологических средств и программ на основе искусственного интеллекта в процессе изучения иностранных языков. Результаты исследования подтверждают, что современные методы способствуют развитию у обучающихся навыков самостоятельного мышления, общения и использования языка в реальных жизненных ситуациях.

Ключевые слова: современные подходы, обучение иностранным языкам, интерактивное обучение, коммуникативный метод, проектное обучение, смешанное обучение, искусственный интеллект, технологии, качество образования, навыки учащихся

Abstract. This article analyzes the role and significance of modern approaches in foreign language teaching and their impact on the quality of education. It compares the shortcomings of traditional teaching methods with the advantages of contemporary techniques, exploring the effectiveness of interactive, communicative, task-based, project-based, and blended learning approaches. The study also highlights the role of online platforms, mobile applications, technological tools, and artificial intelligence-driven programs in the process of language acquisition. The findings confirm that modern methods foster the development of learners' independent thinking, communication skills, and the ability to use the language in real-life situations.

Keywords: *modern approaches, foreign language teaching, interactive learning, communicative method, project-based learning, blended education, artificial intelligence, technology, educational quality, learner skills*

KIRISH

Hozirgi tez rivojlanayotgan global jamiyatda xorijiy tillarni o‘rganish ham shaxsiy ham kasbiy muvaffaqiyat qozonishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Buning uchun esa xorijiy tillarni o‘qitish metodlari doimiy ravishda yangilashib, takomillashib borishi talab etiladi. Oxirgi yillarda ta‘lim tizimida o‘quvchilarni darslarga faol ishtirok etishiga qiziqtirish uchun interaktiv, yangi o‘rganayotgan xorijiy tilini muloqot davomida qo‘llay olishini ta‘minlash uchun kommunikativ hamda zamonaviy internet vositalari orqali texnologik yondashuvlarga asoslangan zamonaviy metodlar keng qo‘llanilmoqda. Bu esa nafaqat yangi xorijiy til o‘rganish, balki ushbu jarayonni ham samarali ham zavqli qilish imkonini beradi. Mazkur maqolada xorijiy tillarni o‘qitishda yuqorida sanab o‘tilgan yangi davr talabidagi metodlardan foydalanishning dolzarbligi yoritiladi. Mazkur mavzuni tanlashda turki bo‘lgan omil shuki, ko‘plab o‘quv muassasalarida haligacha an‘anaviy metodlardan foydalanishning mavjudligi va buning natijasida o‘quvchilarning til o‘rganishda faol ishtiroki hamda samaradorligi pasayib ketayotganligi kuzatilayotganligidir. Maqola quyidagi bo‘limlarni o‘z ichiga oladi: eng avvalo, zamonaviy o‘qitish metodlarining turlari va ularning mohiyati ko‘rib chiqiladi; so‘ngra ularning real hayotda qo‘llanilishi, xususan, mobil ilovalar, onlayn platformalar hamda sun‘iy intellekt vositalari orqali til o‘rganish mumkinligi tahlil qilinadi, eng oxirida esa ushbu metodlarning samaradorligi haqida xulosalar keltiriladi. Maqolada “zamonaviy metodlar” tushunchasi ostida, asosan, faol va yangi uslubdagi darslar, raqamli texnologiyalardan foydalanish, individual yondashuv va ijodiy o‘qitish shakllari nazarda tutiladi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — xorijiy til o‘qitish sifatini takomillashtirishga xizmat qiluvchi metodlarni tahlil qilish va ularning ta‘lim jarayoniga ta‘sirini ko‘rsatishdan iboratdir.

ZAMONAVIY METODLARNING TURLARI, MOHIYATI VA AMALIYOTDAGI QO‘LLANILISHI

Bugungi kunda har bir inson uchun xorijiy tillarni bilish muhimligi — nafaqat shaxs hayotining ajralmas qismi, balki shaxsiy rivojlanish hamda professional muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri bo‘lib ham qolmoqda. Buni quyidagi so‘zlar ham tasdiqlaydi: "Bugungi kunda har bir inson uchun xorijiy tillarni bilish juda muhimdir. Dunyo tobora globallashib borayotgani va ikki tilni bilish, shunchaki qiziqish emas, balki zamon talabi bo‘lib bormoqda. Xorijiy tillarni o‘rganish, boshqalar bilan qanday qilib chinakam muloqot qilish va ular bilan bog‘lanishni o‘rganishga qaratilgan hayotiy ko‘nikmadir" [M. Nasullayeva va h.k.]. Bu fikr, shuningdek, ta‘lim muassasalarining vazifasini ham ancha yuqori pog‘onaga oshiradi. Til o‘rganish bir tomondan aloqa vositasi sifatida qaralsa, boshqa tomondan, shaxsning ijtimoiy va professional sohadagi bilimlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi: "Bugungi kunda chet tili nafaqat ma‘lum bir millat madaniyatining bir qismi, balki u muvaffaqiyat kaliti, talabalarning kelajakdagi muvaffaqiyatli kasbidir. Oliy o‘quv yurtlarida fundamental tillarni o‘rgatmasdan turib, chet tilini bilishning yuqori darajasiga erishish mumkin emas. Mamlakatdagi aksariyat universitetlarda talabalar kamida ikkita chet tilini o‘zlashtiradilar. Til eng muhim muloqot vositasidir, usiz[tilsiz] insoniyat jamiyatining mavjudligi va rivojlanishi mumkin emas. Ijtimoiy munosabatlardagi, aloqa vositalaridagi (yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish) hozirgi o‘zgarishlar talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini oshirishni, ularning filologik tayyorgarligini oshirishni talab qiladi. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat inson faoliyatining ko‘plab sohalari, shu jumladan,

ta'lim turli xil innovatsiyalarni joriy etish tufayli jadal rivojlanayotganiga yordam beradi" [A. Zayriyev]. Shu bilan birga, xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy metodlarning mavjudligi, ularning turlari hamda mohiyatini tushunib yetish ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Endi esa hozirgi kundagi zamonaviy metodlarning asosiy turlari va ular amaliyotda qanday o'rin tutishini ko'rib chiqamiz. Zamonaviy metodlardan foydalanishning eng asosiy maqsadi — bu o'quvchini bilim olish jarayonining markaziga qo'yishdir va o'qitishni ko'proq interaktiv va faol shaklga keltirishdir. Eng mashhur va hozirda ko'p qo'llaniladigan metodlarga quyidagilar kiradi:

- **Interaktiv metodlar:** o'qituvchidan ko'ra o'quvchi faoliyati markazda bo'ladi, ya'ni bunda o'quvchilar o'z fikrlarini ifodalaydi, o'zaro munozaralar olib boradi va faqatgina tinglovchi emas, balki bevosita qatnashuvchi sifatida savollarga javob beradi, muammolarni hal qiladi, guruh ishlarida ishtirok etadi, fikr almashadi, taqdimot qiladi.

- **Kommunikativ metodlar:** til o'rganishda muloqot asosiy vosita sifatida ishlatiladi. Bu metod orqali til o'rganuvchilar real hayotdagi vaziyatlarga taqlid qilish orqali tilni amaliyotda qo'llashni o'rganadilar.

- **Task-Based Learning (Vazifa asosida o'rganish):** o'quvchilar ma'lum bir vazifani bajarish orqali til ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu yondashuvda o'rganish jarayoni yakuniy natijaga, masalan, loyiha tayyorlash, taqdimot qilish kabilarga qaratiladi.

- **Project-Based Learning (Loyiha asosida o'rganish):** til o'rganuvchilar jamoaviy yoki individual loyihalar yaratish orqali tilni o'zlashtiradilar. Bu metod o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammo yechish va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- **Blended Learning (Aralash o'qitish):** an'anaviy dars shakllari bilan onlayn ta'limning birga olib borilishidir. Talabalar o'z tempida mustaqil ishlash bilan birga, o'qituvchidan ham bevosita ko'rsatmalar oladilar.

Yuqorida sanab o'tilgan barcha metodlar xorijiy til o'rganish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlarda qayd etilganidek: "Zamonaviy metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, ularni real hayotdagi muloqotga tayyorlaydi" [*World of Science*, 2023].

Zamonaviy metodlarning yana bir muhim jihatlaridan biri — xorijiy tillarni o'rganishda ularni hayotiy hodisa va tajriba bilan bog'lay olish mumkinligidir. Dars jarayonlarida bu metodlar rolli o'yinlar, muammoli vazifalar, shuningdek, guruhli va jamoaviy ishlanmalar kabi shakllarda qo'llanilishi mumkin. Masalan, rolli o'yinlar orqali xorijiy til o'rganuvchilari hayotiy vaziyatlarga mos ravishda rolga kirishi, muloqot qilishi mumkin. Muammoli vazifalar esa o'quvchilarni ushbu o'rganayotgan yangi xorijiy tilida o'ylab, ularga mustaqil ravishda yechim topishga undaydi. Bu haqda *Educational Innovations* manbasi shunday deydi: "Muammoli topshiriqlar va rolli o'yinlar o'quvchilarning analitik[tahlil qilish] va kommunikativ[muloqotda qo'llay olish] ko'nikmalarini rivojlantirish uchun eng samarali vosita hisoblanadi" [2021]. Bundan tashqari, zamonaviy metodlar xorijiy tillarni o'qitishda misollar orqali tushuntirilganda yanada samaraliroq bo'ladi. Real hayotdagi vaziyatlar asosida darslar tashkil etilsa, til ixlosmandlari nazariy bilimlarini nafaqat mustahkamlashlari, balki ularni amaliyotda qo'llay olish orqali amaliy ko'nikmalarga aylantirishlari, shakllantirishlari ham mumkin. Bu haqda ta'kidlanganidek: "Amaliy holatlar asosida o'rgatish nafaqat bilimlarni chuqurlashtiradi, balki real dunyo bilan bog'liqlikni mustahkamlaydi" [*Ta'lim va Zamonaviy Metodlar*, 2022]. Umuman olganda, hozirgi zamonaviy metodlar xorijiy tillarni o'rganishda o'quvchilarni faollikka, mustaqil fikrlashga va real hayot sharoitida muloqot qilishga tayyorlab beradi.

MOBIL ILOVALAR, ONLAYN PLATFORMALAR VA SUN'IY INTELEKT VOSITALARINING XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDAGI ROLI

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanib borar ekan, kundan kunga ularning bir nechta sohalari, ayniqsa, ta'lim sohasiga ta'siri ortib borishi kuzatilmoqda. Xususan, xorijiy tillarni o'rganish jarayonida ayniqsa mobil ilovalar, onlayn platformalar va sun'iy intellekt (AI) vositalarining roli beqiyosdir. Hozirgi zamonaviy dunyoda ushbu zamonaviy texnologiyalar orqali o'quvchilar uchun til o'rganish imkoniyatlari har qachongidan ham ko'proq va qulayroq bo'lib bormoqda. Bu borasida taqdiqotchi A.Karimov shunday deydi: "Texnologiyalarning jadal rivojlanishi til o'rganishning an'anaviy shakllarini o'zgartirib, ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan shaklga olib kelmoqda" [2023].

Mobil ilovalar hozirda xorijiy tillarni, xususan, ingliz tili, nemis tili, fransuz tili, xitoy tili va boshqalarni o'rganishda eng ko'p tarqalgan va mustahkam yordamchi vositaga aylangan. Misol tariqasida, Duolingo, Quizlet, Memrise hamda HelloTalk kabi mobil dasturlar foydalanuvchilarga interaktiv mashqlar, eslab qolish usullari va jonli muloqot imkoniyatlarini taqdim etadi. Duolingo dasturi hozirda xorijiy tillarni o'qitishda eng ko'p foydalanuvchiga ega mutlaqo bepul mobil ilova bo'lib, sodda va o'yin tarzidagi darslar orqali foydalanuvchilar tomonidan tanlangan til uchun yangi so'zlarni yodlash va grammatikani o'zlashtirishni osonlashtiradi. Quizlet mobil dasturi orqali esa foydalanuvchilar fleshkartlar yordamida tez va samarali ravishda so'z boyliklarini oshirishlari mumkin. Memrise esa til o'rganishda kontekst ya'ni berilgan matnlar orqali eslab qolib va tilni o'rganish texnikalariga asoslanadi. HelloTalk mobil ilovasi orqali dunyo bo'ylab haqiqiy odamlar bilan muloqot qilish imkoniyati mavjud bo'lib, foydalanuvchilar o'rganayotgan tilida boshqa bir shaxs, xususan, native speaker (ona tili o'sha til bo'lgan shaxs)lar bilan muloqot qilishlari mumkin. Bu esa ilova foydalanuvchilariga o'z til ko'nikmalarini real vaziyatda rivojlantirishga yordam beradi. Shaxsan men ham Duolingo ilovasi orqali fransuz, xitoy, turk tillarini o'rganishni boshlaganman va har bir til uchun individual o'rganish yo'nalishining mavjudligi meni doimo ruhlantirib kelgan. Har bir til boshqa tilga qaraganda o'ziga xos muhit bor. Darslar nafaqat grammatika va yangi so'zlar orqali, balki turli xil o'yinlar, o'qish, tinglash, hamda yozish mashqlaridan iborat. Masalan, xitoy tili darslarida ierogliflarni qanday to'g'ri o'qish hamda ularni chiroyli yozish o'rgatilsa, fransuz tili darslarida har xil turdagi kichik fransuzcha hikoyalar, turli xil tinglash uchun mashqlar beriladi.

Onlayn platformalar esa ta'lim jarayonini yanada tizimli va qulay shaklga olib chiqqan holda yana bir pog'onaga ko'tardi. Google Classroom, Zoom va Moodle kabi onlayn platformalar yordamida o'qituvchilar darslarni masofadan turib tashkil etishi, topshiriqlar va uyga vazifalar berishi hamda baholash jarayonini avtomatlashtirishi mumkin. Ayniqsa bu turdagi platformalardan foydalanish COVID-19 pandemiyasi davrida ancha mashhur bo'lib, katta ahamiyatga ega bo'ldi. Maofaviy ta'lim platformalari haqida R.Islomova quyidagi fikrlarni bayon qiladi: "Masofaviy ta'lim platformalari o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi masofani qisqartirib, ta'lim sifatini saqlab qolishga xizmat qildi" [2022]. Bu usullar orqali an'anaviy o'qitish, ya'ni o'qituvchi va o'quvchi faqatgina ta'lim muassasasida emas, balki xohlagan paytda o'quvchining o'qituvchi bilan gaplasha olish va ushrashish imkoniyatlari yaratildi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari ham til o'rganishda muhim ahamiyat kasb etdi. ChagGPT, Grammarly, Elsa Speak kabi vositalar til o'rganish jarayonini interaktiv va shaxsiylashtirilgan shaklga olib chiqmoqda. ChatGPT orqali til o'rganuvchilari o'zlari xohlagan savollarga javob olishlari, o'rganayotgan tilda yangi iboralar va grammatik qoidalarni amaliyotda qo'llashni o'rganishlari mumkin. Grammarly dasturi esa yozilgan matnlardagi grammatik va uslubiy xatolarni aniqlaydi,

va hatto ular o‘rniga to‘g‘ri variantlarni ham taklif etadi. Elsa Speak esa yangi tilda talaffuzni yaxshilash uchun sun‘iy intellekt dasturi orqali bir qancha individual mashqlarni taqdim etadi. Foydalanuvchilar ushbu ilova orqali yangi o‘rganayotgan tillarida nafaqat to‘g‘ri gapirish, balki chiroyli gapirishni ham o‘rgatadi.

Mobil ilovalar, onlayn platformalar va sun‘iy intellekt vositalarining o‘ziga xos afzalligi bu — ta‘limni yanda kuchaytirish va takomillashtirish hamda har bir o‘quvchining ehtiyojini hisobga olgan holda o‘qituvchiga bog‘lanib qolish emas, mustaqil o‘rganishga undash imkoniyatini yaratishidir. Bu borada O‘zbekistonda ham oliy ta‘lim islohoti doirasida muhim qadamlar tashlanmoqda: “ta‘lim maydonini axborotlashtirish, zamonaviy mahalliy ta‘limda integratsiya jarayonlari, ta‘lim sohasida Yevropa ta‘lim muassasalari bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va ilmiy faoliyat, talabalarning xalqaro almashinuvi, ikkinchi oliy ta‘lim muassasasini olish imkoniyati, xorijda magistratura dasturlarida ta‘lim va malaka oshirish hamda Oliy ta‘lim islohoti sharoitida chet tillarini o‘qitishning ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish zarur hisoblanadi” [Zayriyev A, 2023]. Har bir o‘quvchi o‘z qobiliyatiga, qiziqishiga mos ravishda o‘zi xohlagan ta‘lim jarayonini tanlab, uni boshqarishi mumkin. "Shaxsiylashtirilgan ta‘lim texnologiyalari talabalarni mustaqil o‘rganishga undaydi va ular o‘z bilim darajalarini mustaqil ravishda monitoring qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi" [*International Institute of Educational Technologies*, 2021]. Shunday qilib, onlayn platformalar, mobil ilovalar va sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan vositalar zamonaviy ta‘lim tizimida misli ko‘rilmagan imkoniyatlar yaratib, xorijiy tillarni o‘rganishni zerikarli, uzun darslardek emas, oson, qiziqarli va samarali mashg‘ulotlardek bo‘lishiga katta yordam bermoqda. Bu texnologiyalarning to‘g‘ri va maqsadli qo‘llanilishi esa faqatgina bilim olish jarayonini emas, balki til ixlosmandlarining ruhlantirib boradi.

XORIJIY TILLARNI O‘RGANISHDA MOTIVATSIYA, QIYINCHILIKLAR VA ULARNI YENGISH USULLARI

Xorijiy tillarni o‘rganish ham o‘ziga yarasha bir mashaqqatdir va tilni davomli o‘rganish uchun ko‘pincha motivatsiya va qat‘iyat talab etiladi. Yangi xorijiy til o‘rganish bu faqatgina yangi so‘zlarni yod olish yoki grammatika bilan cheklanib qolmay, balki ushbu tilda gaplashuvchi xalqlarning madaniyatini anglash, o‘z fikrlarini xuddi ona tilida erkin ifoda eta olgandek yangi tilda ham ifoda eta olish hamda ko‘plab psixologik to‘siqlar, xususan, stressni yengishni o‘z ichiga oladi. Til o‘rganishning inson hayotiga ta‘siri haqida mashhur rejissyor shunday deydi: “Boshqa bir til bu hayotga boshqacha ko‘z bilan qarashdir” [Federico Fellini]. Til o‘rganishda kishini doimo rag‘batlantiradigan narsalardan biri bu ushbu tilga bo‘lgan shaxsiy qiziqish va ehtiyojdir. Dunyoga mashhur polyglot (bir nechta tilda gaplasha oladigan kishi) Kató Lomb o‘zining til o‘rganish tajribasida motivatsiyani eng asosiy omil deb biladi va shunday deydi: “Til – hatto uni yaxshi bilmasang ham, o‘rganishga arzigulik yagona narsadir”.

Biroq, har bir ishda o‘ziga yarasha mashaqqat bo‘lganidek, til o‘rganish jarayonida ham turli qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Yangi o‘zlashtirilayotgan tilning grammatikasi, talaffuzi yoki yozuvi o‘rganishga juda ham qiyinlik qilishi yoki jarayonni haddan tashqari uzaytirib yuborishi mumkin. Masalan, xitoy tili yozuvida ierogliflardan foydalanish lotin va kirill harflarida yozishni o‘rgangan o‘quvchilar uchun qiyinchiliklar tug‘dirishi mumkin, chunki xitoy tilida boshqa tillar singari harflar mavjud emas, so‘zlar ma‘lum bir ierogliflarda yoziladi. Yoki fransuz tilini ham misol keltirsak bo‘ladi. Fransuz tili lotin tili alifbosiga asoslangan bo‘lishiga qaramasdan, so‘zlarning yozilishi va talaffuzi orasida juda katta tafovutlar bor. Ammo agar o‘quvchilarga o‘rganishni xohlagan tiliga qiziqish bo‘lsa, albatta ular uchun bu kabilar qiyinchilik uyg‘otmaydi. O‘quvchilar shunchaki o‘rganish jarayonini qiziqarli o‘tkazish uchun to‘g‘ri

metodlarni tanlashlari kerak bo'ladi. Shu bilan birga, ba'zan til o'rganishda ijtimoiy qo'rquvlar ham to'sqinlik qilishi mumkin. Bu borada mashhur amerikalik yozuvchi, huquqshunos va professor Amy Chua quyidagicha fikr yuritgan: "Chet tili urg'usi — bu odamning jasorat bilan yangi til o'rganayotganining belgisidir".

O'quvchilarga xorijiy tillarni o'rganigda motivatsiyani saqlab qolish uchun quyidagi usullar tavsiya etiladi:

- **Kichik maqsadlar qo'yish:** har kunlik yoki har hafta uchun kichik maqsadlar tuzish va ularni aniq rejalashtirib olish kishining o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi.
- **Tilni amaliyotda qo'llash:** yangi o'rgangan tilni faqatgina darslar davomida emas, ularni kundalish hayotda qo'llash, masalan, ko'zguga qarab yangi tilda nima o'rganganligini aytish yoki do'stlar bilan ushbu tilda gaplashish til ko'nikmalarini yanada mustahkamlanishiga yordam beradi.
- **Madaniyat bilan tanishish:** til o'rganilayotgan mamlakatning madaniyati, tarixi, hozirgi zamonaviy holati, musiqasi, filmlari bilan tanishish o'rganish jarayonini ham samarali ham qiziqarli qiladi.
- **Boshqa guruhlar yoki kishilarga qo'shilish:** yangi tilni o'rganishda boshqa o'rganuvchilar bilan tajriba almashish til o'zlashtirishni yaxshilaydi, shu bilan birga motivatsiyani ham oshiradi.

Til o'rganish nafaqat yangi bilimlarni egallash, balki dunyoqarashni kengaytirish va yangi imkoniyatlarga yo'l ochish demakdir: "Boshqa bir tilni bilish — go'yoki yana bir jon, yana bir ruh bilan yashashdir" [Charlemagne].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy metodlar faqatgina o'quvchilarning til ko'nishmalarini rivojlantirish bilan cheklanib qolmasdan, ularning mustaqil fikrlashi, jamiyat bilan muloqotga kirisha olishga tayyorligi va global dunyoqarashni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Maqola davomida ko'rib chiqilgan metodlarning samaradorligi nafaqat nazariy jihatdan, balki ilmiy tadqiqotlar va real hayotiy tajribalarda ham o'z isbotini topgan. Til o'rganish jarayonida eng muhim omillardan biri hisoblangan motivatsiyani saqlab qolish uchun turli xil yondashuvlar, ayniqsa, interaktiv, kommunikativ va madaniy uslublar muhim ahamiyat kasb etadi.

Til o'rganuvchilarning o'z til ko'nikmalari hisoblangan gapirish, tinglash, o'qish va yozishni yaxshilanishiga erishishi, eng avvalo, ularning til o'rganish jarayoni davomida faol ishtiroki hamda mustaqil fikr yurita olish qobiliyatiga bevosita bog'liqdir. Shuningdek, kishilar bilan muloqotga kirishishda qo'rquvni yengish, xatolardan qo'rqmaslik va doimiy amaliyot orqali tilni o'rganish samaradorligini bir necha pog'onaga oshiradi.

Kelajakda xorijiy tillarni o'rganish jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish, o'quvchilar ehtiyojlarini inobatga olish va ularni doimo rag'batlantirish orqali yanada yuqori natijalarga erishish mumkin. Shubhasiz, til – bu shunchaki vosita emas, u inson tafakkuri va madaniyati darajasini ifodalaydi. Shu bois, har bir til o'rganuvchi uchun to'g'ri va mos uslubdagi metodlarni tanlash va individual yondashuv til o'rganishda muvaffaqiyat qozonish kalitidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Allaberganova S. TIL O'QITISH VA O'RGANISHDA GLOBAL ISTIQBOLLARNI O'RGANISH // RESEARCH ARTICLES, Namangan, 2024, 202-204b. doi: <https://doi.org/10.2024/2xagq178>

2. Asilova G., Qarayeva B. O‘ZBEK TILINI O‘QITISH METODIKASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI // Uzbekistan: Language and Culture. Applied philology, Toshkent, 2023, 63-74b. DOI: 10.52773/tsuull.uzlc.aphil.2023.1.5/JUJP4703
3. Ahmadova U. X. Xorijiy tillarni o‘rganish nega muhim? // Science and Education, 2021, 257-259b.
4. Begmatov Q., Niyatqobilova B. XORIJIY TILLARNI O‘QITISH JARAYONIDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISHNING O‘RNI VA AHAMIYATI // International Conference PHILOLOGY, METHODOLOGY, TRANSLATION STUDIES: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, Samarkand, 2024, 437-439b. doi:<https://doi.org/10.2024/rdv74e03>
5. Bekmuradova J. XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI // XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TADBIQI mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani, Toshkent, 2022, 143-146b. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15175912>
6. Educational Innovations // *Til o‘qitishda interaktiv metodlar*, 2021. <https://www.educational-innovations.org>
7. Islomova R. *Masofaviy ta’lim platformalari va ularning ta’lim sifatiga ta’siri*. // “Innovatsion ta’lim” jurnali, 2022, 45–49b.
8. International Institute of Educational Technologies. // *Shaxsiylashtirilgan o‘qitish texnologiyalari va mustaqil o‘rganishdagi roli*, 2021, <https://www.iiet.org/publications>
9. Nasullayeva M., Qambarova A., Doniyorova Sh. CHET TILLARNI BILISH MUHIMLILIGI VA UNI O‘RGANISHDA QO‘LLANILADIGA METODLAR // INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION International scientific-online conference, 2021, 128-130b.
10. Rafiqova M., Abduraxmanova M., Hakimova M. Chet tillarini mukammal o‘zlashtirishning natijaviyligi // Science and Education, 2020, 441-444b.
11. Ta’lim va Zamonaviy Metodlar // *Til o‘rganishda real hayotiy kontekstlardan foydalanis*, Toshkent: UzEdu Publishing, 2022.
12. Xayrullayeva M. Nega o‘zbek yoshlari nemis tilini o‘rganishlari kerak? // Science and Education, 2021, 275-277b.
13. Zayriyev A. ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA XORIJIY TILLARNI O‘RGANISHNING O‘RNI VA AHAMIYATI // World of Science, Andijon, 2023, 54-56b.
14. Ашуров Ш. Хорижий тилларни ўрганишда маданиятнинг таъсири // Иностранная филология: язык, литература, образование. 2018, 10-14b.
15. Ашуров, Ш. Хорijiy tillarni o‘qitishda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati // Анализ актуальных проблем, инноваций, традиций, решений и художественной литературы в преподавании иностранных языков, 2022, 294–296b. <https://inlibrary.uz/index.php/analysis-problem/article/view/12979>
16. Fellini, F. "A different language is a different vision of life." BSC Education. [https://www.bsceducation.com/blog/inspirational-quotes-for-language-learners/\(BSC Education\)](https://www.bsceducation.com/blog/inspirational-quotes-for-language-learners/(BSC Education))
17. Lomb, K. "Language is the only thing worth knowing even poorly." Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Kat%C3%B3_Lomb\(Wikipedia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Kat%C3%B3_Lomb(Wikipedia))

18. Chua, A. "Do you know what a foreign accent is? It's a sign of bravery." Robertson Languages. [https://www.robertsonlanguages.com/10-great-quotes-to-get-you-in-the-mood-for-learning-a-new-language/\(robertsonlanguages.com\)](https://www.robertsonlanguages.com/10-great-quotes-to-get-you-in-the-mood-for-learning-a-new-language/(robertsonlanguages.com))
19. Charlemagne. "To have another language is to possess a second soul." Lingoda. [https://www.lingoda.com/blog/en/our-20-top-quotes-to-inspire-you-when-learning-a-language/\(Lingoda\)](https://www.lingoda.com/blog/en/our-20-top-quotes-to-inspire-you-when-learning-a-language/(Lingoda))